

ҚАТЛАМГА СУВ ҲАЙДАШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ АСОСИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ ТАХЛИЛИ

Бекжонов Р.С.

ҚарМИИ “Нефть ва газ иши” кафедраси доценти, rozisher@mail.ru тел:91 957
55 77

Мавланов З.А.

ҚарМИИ “Нефть ва газ иши” кафедраси катта ўқитувчиси, rozisher@mail.ru
тел: 97 222 77 90

Авлақулов А.М.

ҚарМИИ “Нефть ва газ иши” кафедраси катта ўқитувчиси, rozisher@mail.ru
тел: 91 459 40 00

Тоғаев А.И.

ҚарМИИ “Нефть ва газ иши” кафедраси катта ўқитувчиси, rozisher@mail.ru
тел: 93 691 93 93

Аннотация

Реал нояхлит қатламларда нефтни сув билан бостириб сиқилганда қатламчаларда кичик ўтказувчанлик билан қатламчаларда нефт сиқилишини тезлашиши ва юқори нефтбераолишликка эришилади. Капилляр кучларни ва ёриқли – ғовак қатламчали қатламларда нефт сув билан сиқилгандаги маълумотлар сифатли тахлил қилиниб шундай фикрга келишган.

Таянч сўзлар. Капилляр кучлар, ғовак қатлам ,нояхлит қатлам,газли дуппи, ички контур, оптимал тезлик, нооптимал тезлик.

Кириш

Сув бостиришда нефт конларини ишлатиш даражаси қатламдан нефтни олиш кўрсаткичига таъсири ҳамда нефт саноатида энг мураккаб ва машақатли муаммодир. Бу муаммодаги ҳар хил соҳадаги ечимини топишга жуда кўп тадқиқотлар (назарий, экспериментал ва кон) бағишланган.

Асосий қисм

Нефть қазиб олинганда юқори ўтказувчан, қатламларга сувни катта тезлик ёриб кириши содир бўлади, сув бостиришни эгаллаши катталиги кичик ҳамда нефт бераолувчанлик ҳам натижавий камаяди.

Амалда назарий нуқтаи – назардан нояхлит нефтсувлилик қатламларида капилляр шимилиш самараси ҳеч қандай нояхлит қатламларда аниқ шароитларда капилляр кучлар кам ўтказувчан қатламларда нефтни сиқиб чиқариш, сув фронтини мувозанатланишини ва қатламга бостирилган сувни эгаллашини содир бўлиши кузатилади.

Бу самарадорликни амалиётда қўлланилиши учун, конларни ишлашда нефт конларини контакларида ҳаракат тезлиги капилляр шимилиш тезлиги билан ўлчанади.

Гидрофил қатламларда капилляр кучларни ноҳхлит – кўп қатламли қатламларда сувланиш хусусиятини ўзгартириш кўрсатилган бўлиб, ҳайдаш тизими ва олиш зонаси оралиғидаги босимни ўзгаришини боғлиқлиги 0,3 МПа – дан катта бўлмаган босимларда капилляр босимлари билан ўлчанади деган фикр келтирилган.

Бундай депрессияда газли дуппида ва туб сувида биттагина (Анастасиев – Тронцки) конида қатлам ишланган.

Одатдаги конларни кичик темпада ишлатиш амалиётда қўллаб бўлмайди, шундай қилиб ишончли хулосадан кичик темпада ишлаш нефтбераолишликни оширади, лекин амалий ҳолат келиб чиқмайди.

Юқори темпада олиш нефтбераолишликни кучайтиради.

Бундай хулоса Ф.И.Котяхов ўзининг «Контур сувларининг ҳаракати тезлиги ва нефтбераолишлик» номли асарида иккиламчи усулда нефт қазиб олиш деган илмий асарида шундай фикрга келди.

Худди шунга ўхшаш фикрлар кўпгина тадқиқотчилар томонидан қилинган.

Максимович Г.К. 1954 йилда форсировка суюқликни олишни физик асосларини асослади, қайсики суюқлик олиш кўрсаткичи кучайтирилган кейин кам ўтказувчи қатламчалардан юқори ўтказувчан қатламларга нефт оқими пайдо бўлади. Натижада нефтни ҳаракатчанлиги кам ўтказувчи участкаларда кўтарилади ва қатламни нефтбераолишлиги ошади.

Америкалик олимлар Д.Бакуалтер, В.Стайлс ва М.Эджербан 1958 йилда ишлатиш кўрсаткичи чегараланганда қатламга сув бостирилганда қатламлар чегараланганда, қатламга сув бостирилганда қатламларни нефтбераолишлиги камаяди деган умуман ҳар хил бўлган хулосани қилишган.

Н.Н.Цепримеров ва А.Г.Шарачинлар Рамашкин конида нефт қатламларни ички контур бўйича ишлаш хусусиятида қанчалик босимлар фарқи бўлса, қатламларни нефт бераолишлиги ва уларни ишлаш кўрсаткичи юқори бўлади деган энг яқин туркум хулосаларга келди.

Бир қанча олимлар юқори тезликдаги сизилишда нефтбераолишликни кучайиши тўғрисидаги бир хил хулосаларга келишган.

Оптималь кўрсаткичда конларни ишлатиш энг юқори нефт бераолишликни таъминлайди.

Нефт конларини ишлаш даражасини нефтни сув билан оптималь тезлик билан сиқишни ғовақлик муҳитларидаги тўғрисидаги маълумотлар мавжуд.

О.Ф.Мартинцов, В.М.Рыжиклар томонидан 1964 йилда оптималь сиқиш тезлиги олинган бўлиб, қатламларни ҳар ўтказувчанлик нисбатларида ва нефт қовушқоқлигида сувнинг нисбатларида нефтбераолишликни энг кўп сувсиз олишга эришилган. Оптималь ва нооптималь тезликларда сувсиз коэффициентлари сиқиш фарқлари амалда мавжуд эмас.

Қатламларни нефтбераолишлигига ишлаш кўрсаткичи таъсир қилмайди. Юқорида бир-бирига қарама-қарши шароитни кўриб чиқиб, баъзида тадқиқот натижалари бир-бирини йўққа чиқариши, кўплари амалий ҳаракатга эга эмаслиги нефт бераолишликни уни

ишлаш темпасига борлиги фикран тўғри ва умумий тасаввурдан келиб чиққан ҳолда қўллаш мумкин деган хулоса келиб чиқади. Аммо бундай амалий хулосалар кўпгина тадқиқотчилар томонидан тасдиқланган.

1960 йилда икки қатламли нояхлит гидрофилли қатламда сув нефт кон саноати ҳаракат тезлиги нисбатлари тахлили асосида, нефт – сув контактида реал ҳолатда босимлар фарқи олиш зонасида (0,3МПа – катта) бўлгандаги ҳолатда шундай хулосага келиндики, қатламлар қатламни сувланганда қатламни ўтказувчанлиги доимо нисбатларда аниқланади.

Шундай қилиб кўпгина олимлар ўз тадқиқотларида нефтбераолишлик ишлатиш темпасига (кўрсаткичига) боғлиқ эмаслиги тўғрисидаги фикрлар билдиришган.

Америкалик олимлар С.Пирсон ва Ф.Крэйг сув бостириш бўйича кўпгина тадқиқот олиб борган бўлиб, ўзларининг эксперимент маълумотларига асосланиб нефтбераолувчанликни сув билан сиқишга боғлиқлигини фақат қиялиги катта бўлган қатламларда (300-дан катта) деган хулосани беришади.

Шундай қилиб умумлашган кўпгина ишлардан, шаклига кўра ҳар хил тавсифдаги ва тадқиқот шароитларини мос бўлмаган эксперимент маълумотларга мувофиқ қатламларни нефт олувчанликка сув бостириш темпасини таъсирига шундай хулосани тасдиқлаш мумкинки, сув бостириш ва нефтбераолувчанлик нояхлит қатламларда қазиб олиш кўрсаткичи ва ишлатиш кўрсаткичига боғлиқ эмас экан.

Хулоса

Сув бостириш тизимини жадаллаштириш фақат уюмларни ишлашини технологик ва иқтисодий кўрсаткичларини камайтирмасдан, нефт кудукларини фаввора усулида ишлатиш имкониятини ҳам беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Bekjonov, R. S. (2022). FILTRATION OF LIQUIDS IN AN ELASTIC MEDIUM. *Involta Scientific Journal*, 1(5), 286-291.
2. Nomozov, B. Y., & Bekjonov, R. S. (2022). SHIMOLIY SHO ‘RTAN KONIDA YANGI GIDRODINAMIK TADQIQOT O ‘TKAZISH HISOBIGA QO ‘SHIMCHA MAHSULOT OLISH. *Involta Scientific Journal*, 1(5), 146-150.
3. Jonkobilov, U., Jonkobilov, S., Bekjonov, R., & Norchayev, A. (2021). Shock wave velocity in two-phase pressure flow. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 1030, No. 1, p. 012129). IOP Publishing.
4. Бекжонов, Р., & Норинов, Ф. (2022). НЕФТ ВА ГАЗ КОНЛАРИДА ЕР УСТКИ ЛАНШАФТИНИ ҲИМОЯ ЭТИШ. *Involta Scientific Journal*, 1(5), 279-285.
5. Arifjanov, A. M., Jonkobilov, U. U., Jonkobilov, S. U., & Bekjonov, S. R. The Hydraulic Impact Wave Propagation Speyed Study in a Two-Phase Flow. *International Journal for Innovative Engineering and Management Research*, 9, 94-100.
6. Bekjonov, R., & Norchayev, A. (2022). Shock wave velocity in two-phase pressure flow. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 1036, No. 1, p. 023129). IOP Publishing.